

Original paper

MADANIYAT VA SAN'AT MUASSASALARIDA REJA TUZISH VA HISOBOT YOZISH PRINSIPLARI

© F. Ahmedov¹✉

¹O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada reja tuzish, uning ahamiyati va uning barcha sohalarda birdek muhim omil ekanligi haqida so'z yuritiladi. Ayniqsa, madaniyat va san'at muassasalarida rejalashtirish ishni qulay va tez yakunlanishida birlamchi ahamiyat kasb etadi. Chunki reja tuzish va uning amalga oshirishini nazorat qilish asosiy ishning ajralmas qismi hisoblanadi.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot olib borilayotgan fan va texnologiyalarni talabalarda qay darajada o'zlashtira olish va ularni bu fanni o'zlashtirishdagi qulayliklar va qiyinchiliklarni o'rganishdan keyingi ta'sir qilishini tahlil qilish uchun 5 ta ilmiy maqoladan iborat korpus yaratildi. Yig'ilgan maqolalar 2020-2025 yillar oralig'ida xalqaro va milliy akademik jurnallarda chop etilgan. Bu maqolalar tahlil qilindi va qiyosiy tahlil olindi.

MAQSAD: reja tuzishning muassasalar faoliyatida juda muhimligini anglash, uni barcha sohalarga tadbiiq qilish, reja, uning turlarini yaxshi tushunish va uni amaliyotda qo'llay olish.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: har bir tashkilotda bo'lgani singari madaniyat va san'at muassasalari faoliyati ham aniq ishlab chiqilgan rejalar asosida olib boriladi. Rejasiz ish olib borish, manzilni bilmay turib yo'lga chiqish bilan barobar. Rejalashtirish har qanday muassasa faoliyatining ajralmas qismidir. Odatda tashkilot ish rejaları oylik, mavsumiy, yillik kabi turlarga bo'linadi. Bir yil va undan ortiq muddatga mo'ljallangan rejalar "istiqbolli rejalar" deb yuritiladi. Madaniyat va san'at sohasi quyi muassasalarining istiqbolli rejaları mazkur sohada yuqori tashkiloti hisoblanadigan O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan istiqbolli reja asosida shakllantiriladi.

XULOSA: strategik rejani tuzish va uni amalga oshirish ko'plab tashkilotlar uchun juda oddiy jarayonga o'xshaydi. Ular reja tuzib darhol uni bajarishga kirishadilar. Natijada ayrim tashkilotlarning rejasi barbod bo'ladi. Reja muvaffaqiyatli bajarilishi uchun uni baholash zarurdir. Ko'p mutaxassislar rahbarlarni strategik reja tuzishda "oddiy qoidalar" yo'qdir. Murakkab tashkilotga oddiy modelni qo'llash juda oson ko'rinadi, ammo, bu ham aldab qo'yishi mumkin. Hozirgi keskin raqobat, tez o'zgaruvchan muhitning shunchaki harakatlar modelini rejalashtirib, uni amalga oshirish bilan katta samaraga erishib bo'lmaydi. Strategik rejalashtirish yuqoridan pastga tomon boruvchi jarayon bo'lib, u rahbariyat tomonidan qo'llab-quvvatlanib, rag'batlantirib va baholab turilishi zarur. Yuqori

rahbariyat tomonidan e'tibor susaytirilsa jarayon sekinlashadi. Strategik rejani tekshirish va qayta ko'rib chiqish lozimdir, shuning uchun uni baholash kerak bo'ladi.

Kalit so'zlar: rejalashtirish, g'oyaviylik prinsipi, ilmiylik prinsipi, reja, ma'lumotni to'plash, tahlil qilish va qayta ishlash, qaror qabul qilish, istiqbolli reja, ommaviy-siyosiy ish, badiiy-ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish, aholi qiziqish va ehtiyojlarini o'rganish, metodika ishlari, tashkiliy-xo'jalik ishlari, joriy rejalashtirish, moliyaviy rejalashtirish, hisobot.

Iqtibos uchun: Ahmedov F. Madaniyat va san'at muassasalarida reja tuzish va hisobot yozish prinsiplari. // Inter education & global study. 2025. №4 B.569–578.

ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОТЧЕТНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

© Ф.Ахмедов¹✉

¹Государственный институт искусства и культуры Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в этой статье говорится о планировании, его важности и о том, что оно является одинаково важным фактором во всех сферах. Особенно в учреждениях культуры и искусства планирование имеет первостепенное значение для удобного и быстрого выполнения работ. Потому что планирование и контроль его реализации – неотъемлемая часть основной работы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: с целью анализа того, в какой степени студенты могут освоить изучаемую науку и технику, а также влияние легкости и сложности освоения этой науки после обучения, создан корпус из 5 научных статей. Сборник статей 2020-2023 гг., опубликованный в международных и национальных изданиях. академические журналы между годами. Эти статьи были проанализированы и получен сравнительный анализ.

ЦЕЛЬ: понимать значение планирования в деятельности учреждений, применять его ко всем сферам, понимать план, его виды и уметь применять его на практике.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: как и в любой организации, деятельность учреждений культуры и искусства осуществляется на основе четко разработанных планов. Вести бизнес без плана — это все равно, что отправиться в путь, не зная пункта назначения. Планирование является неотъемлемой частью любого учреждения. Обычно планы работы организации делятся на такие виды, как месячные, сезонные, годовые. Планы на один год и более называются «перспективными планами». Перспективные планы нижестоящих учреждений в сфере культуры и искусства формируются на основе перспективного плана, разрабатываемого Министерством культуры Республики Узбекистан, которое считается высшей организацией в этой сфере.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: создание стратегического плана и его реализация кажутся многим организациям очень простым процессом. Они составляют план и сразу же приступают к его выполнению. В результате план некоторых организаций провалится. Чтобы план был успешным, его необходимо оценить. Многие эксперты полагают, что не существует «практических правил» стратегического планирования. Применение простой модели к сложной организации может показаться простым, но оно также может быть обманчивым. В сегодняшней жесткой конкуренции, быстро меняющейся среде невозможно добиться больших результатов, просто спланировав модель действий и реализовав ее. Стратегическое планирование — это нисходящий процесс, который необходимо поддерживать, поощрять и оценивать со стороны руководства. Отсутствие внимания со стороны высшего руководства замедляет процесс. Стратегический план необходимо пересматривать и пересматривать, поэтому его необходимо оценивать.

Ключевые слова: планирование, принцип идеализма, принцип научности, план, сбор, анализ и обработка информации, принятие решений, перспективный план, массово-политическая работа, развитие художественных и творческих способностей, изучение интересов и потребностей населения, методические работы, организационно-хозяйственные дела, текущее планирование, финансовое планирование, отчетность.

Для цитирования: Ахмедов Ф. Принципы планирования и отчетности в учреждениях культуры и искусства. // Inter education & global study. 2025. №4. С. 569–578.

PRINCIPLES OF PLANNING AND REPORTING IN CULTURAL AND ART INSTITUTIONS

© Farrux Ahmedov¹✉

¹State Institute of Art and Culture of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article talks about planning, its importance and how it is an equally important factor in all areas. Especially in cultural and art institutions, planning is of paramount importance for the convenient and quick execution of work. Because planning and control of its implementation is an integral part of the main work

MATERIALS AND METHODS: in order to analyze the extent to which students can master the science and technology they are studying, as well as the influence of the ease and complexity of mastering this science after training, a corpus of 5 scientific articles was created. A collection of articles 2020-2023, published in international and national publications. academic journals between years. These articles were analyzed and a comparative analysis was obtained.

AIM: understand the importance of planning in the activities of institutions, apply it to all areas, understand the plan, its types and be able to apply it in practice.

DISCUSSION AND RESULTS: as in any organization, the activities of cultural and art institutions are carried out on the basis of clearly developed plans. Running a business without a plan is like setting off on a journey without knowing the destination. Planning is an integral part of any institution. Usually, the organization's work plans are divided into such types as monthly, seasonal, annual. Plans for one year or more are called "long-term plans". Long-term plans of lower institutions in the sphere of culture and art are formed on the basis of a long-term plan developed by the Ministry of Culture of the Republic of Uzbekistan, which is considered the highest organization in this sphere.

CONCLUSION: creating a strategic plan and implementing it seems like a simple process to many organizations. They create a plan and immediately begin implementing it. As a result, some organizations' plans will fail. For a plan to be successful, it must be evaluated. Many experts believe that there are no "rules of thumb" for strategic planning. Applying a simple model to a complex organization may seem simple, but it can also be deceptive. In today's highly competitive, fast-changing environment, it is impossible to achieve great results simply by planning a model of action and implementing it. Strategic planning is a top-down process that needs to be supported, encouraged and evaluated by management. Lack of attention from senior management slows down the process. The strategic plan needs to be reviewed and revised, so it needs to be evaluated

Key words: planning, the principle of idealism, the principle of scientificity, plan, collection, analysis and processing of information, decision-making, long-term plan, mass political work, development of artistic and creative abilities, study of the interests and needs of the population, methodological work, organizational and economic affairs, current planning, financial planning, reporting.

For citation: Farrux Ahmedov. (2025) 'Principles of planning and reporting in cultural and art institutions', Inter education & global study, (4), pp. 569–578. (In Uzbek).

Har bir tashkilotda bo'lgani singari madaniyat va san'at muassasalari faoliyati ham aniq ishlab chiqilgan rejalar asosida olib boriladi. Rejasiz ish olib borish, manzilni bilmay turib yo'lga chiqish bilan barobar. Rejalashtirish har qanday muassasa faoliyatining ajralmas qismidir. Odatda tashkilot ish rejaları oylik, mavsumiy, yillik kabi turlarga bo'linadi. Bir yil va undan ortiq muddatga mo'ljallangan rejalar "istiqbolli rejalar" deb yuritiladi. Madaniyat va san'at sohasi quyi muassasalarining istiqbolli rejaları mazkur sohada yuqori tashkiloti hisoblanadigan O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan istiqbolli reja asosida shakllantiriladi.

Rejalashtirishda quyidagi ijtimoiy jihatlar hisobga olinishi muhim:

aholining madaniyat va ta'lim saviyasi, turli ijtimoiy guruhlar ma'naviy qiziqishlari va ehtiyojlari oshishi, bo'sh vaqt ko'payishi;

madaniy-ma'rifiy muassasalarning rivojlanish tendensiyalari, ularning inson tarbiyasi tizimidagi rolining kuchayishi;

ma'lum hudud madaniy-ma'rifiy muassasalari rivojining sifat va miqdor nuqtai nazaridan imkoniyatlari;

ma'lum madaniy-ma'rifiy muassasaning u faoliyat ko'rsatayotgan muhit qiziqishlari va ehtiyojlarini qondirishdagi real imkoniyatlari.

Boshqa sohalarda bo'lgani kabi, madaniy-ma'rifiy muassasalar faoliyatini rejalashtirish jarayonlari bir qator prinsiplarga asoslangan holda amalga oshiriladi. Masalan, g'oyaviylik prinsipi muassasalar faoliyatida davlatning tegishli ko'rsatmalariga amal qilinishi nazarda tutiladi, madaniy-marifiy faoliyat rivojining tamoyillari va asosiy yo'nalishlari aniqlashtiriladi. Ilmiylik prinsipi faoliyat rejalashtirilayotganda jamiyat, madaniyat, madaniy-ma'rifiy ishlar obektiv qonuniyatlari, ommaning qiziqish va ehtiyojlari chuqur o'rganilishini nazarda tutadi. Konkretlik prinsipi esa ishni tegishli muassasa real imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda rejalashtirishga imkon beradi.

Boshqaruv jarayoni tizimida reja qabul qilingan qarorning ifodasidir. Reja tuzish bosqichlari quyidagilardan iborat: ma'lumotni to'plash, tahlil qilish va qayta ishlash, qaror qabul qilish. Rejalashtirish asosini quyidagilar tashkil etishi mumkin:

Davlat organlarining tegishli ko'rsatmalari;

muassasa joylashgan hududga ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy-ma'rifiy holati va vazifalariga oid hujjatlar;

ma'lum hududda aholi turli guruhlari imkoniyatlari va bo'sh vaqti, qiziqish va ehtiyojlarini o'rganish materiallari;

o'z faoliyatida tarbiyaviy vazifalarni hal etish bilan shug'ullanadigan boshqa muassasalar tajribasi;

madaniy-ma'rifiy muassasalar ilg'or tajribasi, ularning faoliyati tahlili;

madaniy-ma'rifiy ishlar boyicha maxsus adabiyot va davriy nashrlar, faoliyat boyicha tajribani umumlashtiradigan va alohida tavsiya va ko'rsatmalarni ichiga olgan uslubiy qo'llanmalar;

turli darajadagi bayram va voqealarga oid ma'lumot.

Tabiiyki, ma'lumotlarning bu hajmdagi uni anglash va sistemalashtirishni talab qiladi. Reja tuzishning ikkinchi bosqichida muassasa asosiy yo'nalishlari va bosh yo'lini ajratib olish zarur. ishning barcha bo'g'inlari maqsadli rivojlanishini ta'minlash, tarbiya masalalariga daxldor boshqa muassasalar bilan faoliyatni muvofiqlashtirish muhim.

Keyingi bosqichda muassasa rejasi tuzishga o'tiladi va u aniq strukturaga ega bo'lishi kerak.

Istiqbolli reja. Kirish qismi umuman muassasa ishini asoslashni o'z ichiga oladi. Aynan shu yerda rejalashtirilayotgan muddat uchun faoliyatning asosiy yo'nalishlari, maqsad va vazifalari aniqlashtiriladi, muassasa hayotida paydo bo'lishi kerak bo'lgan yangiliklar alohida ta'kidlanadi.

So'ngra esa tegishli xususiyat va omillardan kelib chiqib, ommaviy-siyosiy ish, badiiy-ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish, aholi qiziqish va ehtiyojlarini o'rganish, metodika ishlari, tashkiliy-xo'jalik ishlari kabi yo'nalishlarni qamrab oladigan bo'limlar kiritiladi.

Shunday qilib, istiqbolli reja madaniy-ma'rifiy muassasa butun faoliyatini qamrab oladi. Unda sanalar, bajarish uchun mas'ullar ko'rsatilmaydi. Bunda eng asosiysi – aholi

qiziqishlari, muassasa moddiy resurslari va kadrlar mavjudligini hisobga olgan holda muayyan muddat uchun faoliyat asosiy yo'nalishlarini alohida ajratish.

Istiqbolli reja joriy rejalashtirish uchun asos bo'ladi. Joriy rejalar toifasiga choraklik, oylik (taqvimiy) rejalar, alohida siyosiy va iqtisodiy kampaniyalar rejaları, alohida tadbirlar rejaları kiradi.

Joriy va istiqbolli rejalar strukturalari bir-biridan farq qiladi. Masalan, yil choragi uchun ish rejasining kirish qismida muassasaning oldindagi uch oy uchun vazifalari aniqlanadi. So'ngra esa reja tegishli bo'limlar boyicha tuziladi. Oylik, yoki taqvimiy reja eng konkretidir. U chorak rejasi asosida tuziladi, konkret auditoriyaga mo'ljallangan, bunda sanalar, tadbirlarning nomlari, bajarish uchun mas'ullar, o'tkazilish joyi ko'rsatiladi.

Ish rejalarining aniq o'zgarmas namunaviy shakli yo'q. Ular muayyan hududga, vaqtga, xizmat ko'rsatish sohasiga, aholi qamroviga, jamiyat hayotidagi ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoitlarga, muhim voqealar va shu kabi omillarga bog'liq tarzda turli ko'rinishda ishlab chiqiladi. Shunday bo'lsada, madaniyat va san'at muassasalari uchun qoyidagi qismlardan iborat yillik ish reja ishlab chiqish maqsadga muvofiq.

I. O'zbekiston Respublikasi Qonunlari, Prezident Farmon, Qaror va Farmoyishlari hamda Hukumat Qarorlari va Farmoyishlari ijrosi.

II. Yuqori tashkilotlar Hay'atiga kiritiladigan masalalar.

III. Ilmiy-metodik ishlar, anjumanlar va o'quv-seminarlar.

IV. Madaniy-ma'rifiy va ommaviy tadbirlar.

V. Tashkiliy masalalar.

VI. Xalqaro aloqalar.

VII. Nashr ishlari.

VIII. Kadrlar bilan ishlash.

IX. Moddiy texnik bazani mustahkamlash, ta'mirlash hamda jihozlash ishlari.[1]

Birinchi qismga sohaga oid amaldagi qonun, farmon, qaror va farmoyishlarni yil boyi ijro etishga qaratilgan chora-tadbirlar kiritiladi.

Ikkinchi qismga o'zidan yuqori tashkilotlarga kiritiladigan masalalar, Davlat dasturlari ijrosi yuzasidan ma'lumotlar taqdim etish muddatlari hamda turli mazmundagi zaruriy takliflar kiritilishi mumkin.

Uchinchi qismga muassasa tomonidan yil boyi tashkil etiladigan ilmiy-amaliy anjumanlar, o'quv-seminarlari, ilmiy tadqiqot ishlari royxati kiritilib, muayyan muddatlar bilan ko'rsatiladi.

To'rtinchi qismga muassasa tomonidan bir yilga mo'ljallangan turli xil ko'rik-tanlovlar, musobaqalar, davlat bayram kunlariga bog'ishlangan tadbirlar, shuningdek, tavallud ayyomlarga bog'ishlangan xotira kechalari kabilarni kiritish mumkin.

Beshinchi qismga muassasani ta'mirlash, meyor talablari asosida jihozlash, isitish va sovutish tizimlari holatlari, havaskorlik jamoa, to'garak va studiyalar faoliyati, siyosiy-badiiy adabiyotlar, davriy nashr, uslubiy qo'llanmalar hamda malakali kadrlar bilan ta'minlash hamda uning mavsumga tayyorgarlik holatlarini o'rganish, shuningdek, folklor jamoalarini yoki havaskorlik san'ati yo'nalishidagi badiiy ansambllarni, studiyalarni

royxatga olish, shuningdek, “Xalq” va “Namunali” unvonga ega badiiy havaskorlik jamoalarining hisobot konsertlarini tashkil etish va boshqa shu kabilarni kiritish mumkin.

Oltinchi qismga xalqaro miqyosda amalga oshiriladigan vazifalar kiritiladi. Ya’ni muassasaning xalqaro hamkorlikda tashkil etadigan festivallari, anjumanlari, ko’rgazmalarini bunga misol qilish mumkin.

Yettinchi qismga yil bo’yi nashr etilishi zarur bo’lgan albomlar, uslubiy qo’llanmalar, tavsiyanomalar, sohaga oid kitoblar, jurnallar, shuningdek, to’plamlar (nashr etilgan maqolalar, ko’rik tanlovlar nizomlari, ilmiy-amaliy anjumanlar ma’ruzalari va boshqa to’plamlar) kiritilishi mumkin. Muassasa axborotnomasini tayyorlab nashr etish ham ayni shu qismga tegishlidir.

Ish rejasining kadrlar bilan ishlash qismiga muassasada faoliyat olib borayotgan kadrlarning intellektual salohiyatini o’rganish, madaniyat va san’at sohasidagi oliy ta’lim muassasalari bitiruvchilarini ish bilan ta’minlash maqsadida malakali kadrlarni ishga jalb etish va boshqa shu kabilarni kiritilishi mumkin.

To’qqizinchi qismga muassadagi mavjud kompyuter texnologiyalarini ta’minlash, yangi texnikalar xarid qilish, jihozlar bilan ta’minlash masalalari kabilarni kiritish mumkin.

Mazkur ish reja tadbirlar nomi, uni o’tkazish joyi va muddati, mas’ul ijrochilar aks etgan holda muassasa rahbari tomonidan tasdiqlanishi shart.

Madaniyat va san’at muassasalari o’z imkoniyatlaridan kelib chiqib, oylik va mavsumiy ish rejalar ham ishlab chiqishlari mumkin. Oylik ish rejalar yillik ish reja asosida shakllanilib, bir oyga mo’ljallanadi. Mavsumiy ish rejalar esa yil fasllarining xususiyatlariga tayangan holda ishlab chiqiladi. Misol uchun qish faslida ko’proq yopiq binolarda tashkil etiladigan tadbirlarga e’tibor qaratisa, bahor mavsumida ochiq havoda o’tkaziladigan tadbirlar – Navro’z umumxalq bayrami, gul sayli kabilar. Bundan tashqari, joylardagi Madaniyat markazlari yoz fasli uchun alohida mavsumiy ish reja tayyorlashi zarur. Sababi, mazkur muassasa yozda bolalar oromgoxlari bilan hamkorlikda tegishli ma’naviy-ma’rifiy tadbirlarni tashkil etadi.

Madaniyat va san’at muassasalarini moliyaviy rejalashtirish muhim omillardan biri sanaladi. Chunki muassasaning pul tushumi va davlat byudjetidan oladigan mablag’larni tasarruf etish, barcha sarf-xarajatlar hammasi moliyaviy rejalashtirishda o’z aksini topadi. Moliyaviy rejalashtirish – muayyan muddat uchun moliyaviy resurslarning harakati va tegishli moliyaviy munosabatlarning harakatini asoslashdan iborat jarayondir. O’zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi tizimidagi muassasalarining yillik smetalari vazirlik tomonidan tasdiqlanadi.

Muassasa faoliyatini moliyaviy rejalashtirishning asosiy vazifasi har bir xo’jalik va moliyaviy operatsiyasining pul mablag’lari ehtiyojini, xarajatlar hajmi va tarkibini, uning butun ishi yakunlarini hisob-kitob qilishdan iborat. Moliyaviy rejalashtirish yordamida xarajatlar, daromadlar, ularning pirovard natijalarini hisobga olgan holda oqilona taqsimlash kabilar prognoz qilinadi.

Moliyaviy prognozlash rejalashtirishning muhim elementlari sifatida byudjetni tuzish va kelgusidagi moliyaviy ehtiyojlarni baholashning asosi hisoblanadi.[2]

Moliyalashtirish ichki va tashqi manbalar hisobidan amalga oshiriladi. Ichki moliyalashtirish pul mablag'larining harakati natijasida muassasaning faoliyatiga monand ravishda amalga oshiriladi, tashqi moliyalashtirish muassasaning pullik xizmatlari tomonidan kelib tushgan kapital, shuningdek, homiylik mablag'lari asosida amalga oshiriladi.

Moliyaviy rejalashtirish muddatlari va ko'rsatkichlariga ko'ra odatda uch turga – uzoq muddatli, o'rta muddatli va qisqa muddatli rejalashtirishga bo'linadi.

Uzoq muddatli rejalashtirish. Uzoq muddatli rejalashtirish o'rta va qisqa muddatli rejalashtirishni o'z ichiga olib, jahon amaliyotida keng qo'llaniladi. Uzoq muddatli reja, odatda, uch va besh yillik davrlarni o'z ichiga oladi. U ko'proq bayon ko'rinishida bo'lib, muassasaning umumiy strategiyasini belgilab beradi, chunki bunday uzoq muddat uchun barcha hisob-kitoblarni aniq bashorat qilish ancha qiyin. Uzoq muddatli reja muassasa rahbariyati tomonidan ishlab chiqilib, unda korxonaning istiqboldagi asosiy strategik maqsadlari belgilanadi.

Qisqa muddatli moliyaviy reja muassasa uchun alohida ahamiyatga ega. Bunday reja barcha qolgan rejalarni hisobga olgan holda faoliyatni tahlil etish va nazorat qilish imkonini beradi. Qisqa muddatli rejalashtirish yarim yillik, oylik kabi bo'lishi mumkin.

Rejalashtirish usullari: balans usuli, hisob-konstruktiv usuli, maqsadli-dasturiy usul, iqtisodiy-matematik usul, meyoriy-resurs usuli va boshqalar.

Madaniy-ma'rifiy muassasalar faoliyatida hisob ishlarining ahamiyati katta. Yaxshi yo'lga qoyilgan hisob faoliyati natijalarini tahlil qilish bilan uning samaradorligini aniqlash, rejalashtirish, rejalar amalga oshirilishini nazorat qilish, ilg'or tajribalarni o'rganish, umumlashtirish va targ'ib etish, xato va kamchiliklarni bartaraf etish boyicha tezkor choralar ko'rish, shtat birliklari soni va ajratiladigan mablag'lar miqdorini aniqlash maqsadida muassasalarni toifalar bo'yicha tasniflash ishlarini amalga oshirishga yordam beradi. Hududlar miqyosida umumlashtirilgan hisob ma'lumotlari madaniy-ma'rifiy muassasalar tarmog'ini rivojlantirish hamda aholiga madaniy xizmat ko'rsatishni yanada takomillashtirish uchun asos bo'lishi mumkin.

Birlamchi hisob ishlari bevosita madaniy-ma'rifiy muassasalarda amalga oshiriladi. Birlamchi hisob faoliyatning miqdor va sifat jihatlarini inobatga olgan holda ikki turga bo'linadi.

Madaniy-ma'rifiy muassasa faoliyatining sifat ko'rsatkichlari uning g'oyaviy va badiiy saviyasi, siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy vazifalarga mosligi, aholi o'rtasida ta'sirchanligi va ommaviyligi, dolzarbligi, xalqning madaniy talab va ehtiyojlarini qondirish darajasi, xodimlarning o'z lavozim majburiyatlariga munosabatlari va boshqa omillarda namoyon bo'ladi. Aynan shuning uchun muassasa faoliyati sifat ko'rsatkichlarining hisobi u yerga keluvchilar fikr-mulohazalarini to'plash, umumlashtirish va tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Ular taklif-mulohazalar daftarlari, turli uchrashuv va yig'ilishlardagi chiqishlar, ommaviy axborot vositalari, Internet saytlari, ijtimoiy so'rovlar va boshqa manbalardan olinishi mumkin. Shuningdek, muassasalar faoliyatlari haqidagi fikr-mulohazalar mahalliy

hokimiyat organlari, Yoshlar ittifoqi bo'linmalari va turli boshqa davlat va nodavlat tashkilotlaridan ham olinadi.

Miqdor jihatdan hisob – muassasa tomonidan uning binosida yoki boshqa joyda o'tkazilgan ishlarning kundalik nizomli ravishda royxatga olib borilishidan iborat. Miqdoriy hisobning asosiy hujjati – faoliyatni hisobga olish jurnali. U tegishli bo'limlardan iborat. Hisobga olish jurnali madaniyat markazlari uchun majburiy bo'lib, rahbar o'zgarganda ishlar va mol-mulkni qabul qiluvchiga dalolatnoma bilan qoldiriladi. Madaniy-ma'rifiy muassasalar o'ziga xosligi va har turliligi mazkur jurnaldan tashqari, masalan, to'garak studiya va badiiy havaskorlik jamoalari faoliyatini hisobga olish jurnali kabi bir qator qo'shimcha hisob hujjatlari bo'lishini talab qiladi. Shu bilan birga, muassasalar faoliyatining xususiyatlari muayyan yo'nalishlar va hududlar boyicha alohida hisobga olishni tashkil etish zaruratini yuzaga chiqarishi ham mumkin. Lekin har qanday holatlarda ham hisobga olish hujjati kamida quyidagi savollarga javob berishi kerakligi qoidasidan kelib chiqish zarur: Qachon va qanday tadbir o'tkazilgan? Uning mazmuni (mavzusi) qanaqa? Unda qancha odam ishtirok etdi? Uni kim o'tkazdi?

O'z faoliyati natijalari boyicha madaniy-ma'rifiy muassasalar mahalliy hokimiyat organlari, yuqori tashkilotlar – madaniyat bo'limlari hamda aholiga hisobot berib turadilar. Bunda uch turdagi hisobot qo'llaniladi: statistik, axborot tarzidagi va aholi uchun mo'ljallangan.

Statistik hisobot har yil boshida muassasa rahbarlari tomonidan faoliyatning barcha yo'nalishlari boyicha tayyorlanadi va statistika organlari, yuqori tashkilotlar va boshqa tomonlarga taqdim etiladi.

Yil davomida yuqori tashkilotlar ko'rsatmalariga binoan joriy faoliyatning turli yo'nalishlari boyicha axborot tarzidagi yozma hisobotlar tayyorlanadi.

Aholi uchun mo'ljallangan hisobot umumiy yig'ilishlar yoki maxsus tashkil etilgan anjumanlarda taqdim etiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Haydarov A. "Ijodiy faoliyatni rejalashtirish va boshqarish". O'quv qo'llanma.-T.: "Kamalak" nashryoti. 2019. -198 b.
2. D.Yusupaliyeva. "Ijodiy muassasalar faoliyatini rejalashtirish, tashkil etish va boshqarish". Darslik.-T.: 2024. -351 b.
3. M.Xolmo'minov. "Madaniyat va san'at sohasi faoliyatini boshqarish". Darslik.-T.: 2024. -432 b.
4. Haydarov A. "Ijodiy faoliyatni rejalashtirish va boshqarish". O'quv qo'llanma.-T.: "Kamalak" nashryoti. 2019. -198 b.
5. Xolmo'minov, Mo'minmirzo Zokir O'g'Li. "MADANIYAT MARKAZLARIDA TO'GARAKLARNI TASHKIL ETISH MUAMMOLARI." *Oriental Art and Culture* 3.3 (2022): 102-107.

6. Nilufar, Maratova, and Muminmirzo Kholmuminov. "Requirements for Young Leaders in Culture and Arts Management." *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education* 2.3 (2023): 5-9.
7. Mo'Minmirzo Zokir, O'G'Li. "TEATR FAOLIYATIDA BOSHQARUV JARAYONLARINI TASHKIL ETISH USULLARI." *Oriental Art and Culture* 3.2 (2022): 57-62.
8. Холмўминов, Мўминмирзо Зокир Ўғли. "САНЪАТ МЕНЕЖМЕНТИ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА МЕЪЁРИЙ ҲУЖЖАТЛАРНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ." *Oriental Art and Culture* 2.4 (2021): 123-130.
9. Togonboyeva, Ziyodakhan, and Mominmirza Kholmominov. "LANGUAGE ISSUES IN BEHBUDI." *International Bulletin of Applied Science and Technology* 3.4 (2023): 253-254.
10. Xolmo'minov, Mo'minmirzo Zokir O'g'Li, and Nilufar Laziz Qizi Maratova. "MADANIYAT VA SAN'AT SOHASIDA LOYIHALARGA MABLAG 'JALB ETISH MASALALARI." *Oriental Art and Culture* 3.3 (2022): 114-118.
11. Xolmo'minov, Mo'minmirzo Zokir O'g'Li. "MADANIYAT BO 'LIM MUDIRLARINING ISH FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI." *Oriental Art and Culture* 3.3 (2022): 95-101.
12. Xolmo'minov, Mo'minmirzo Zokir O'g'Li. "20172022-YILLAR MOBAYNIDA MADANIYAT VA SAN'AT SOHASIDA AMALGA OSHIRILGAN ISHLAR SARHISOBI." *Oriental Art and Culture* 3.2 (2022): 558-567.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Farrux Ahmedov**, "Madaniyat va san'at menejmenti" kafedrasida o'qituvchisi [**Фаррух Ахмедов**, преподаватель кафедры "Менеджмент культуры и искусства"], [**Farrux Ahmedov**, lecturer of the Department of Culture and Art Management]; manzil: O'zbekiston, Toshkent shahri, Olmazor tumani Qora qamish 2/5 daxasi Muxbir ko'chasi 2 uy 18 xonadon; [адрес: Узбекистан, Ташкент, Алмазарский район, Каракамиш 2/5 даха, улица Мухбира, 2 дома, 18 квартира]; [address: Uzbekistan, Tashkent city, Almazar district, Karakamish 2/5 daha, Mukhbir street, 2 houses, 18 apartments.]